

Refúgio do Gado Franqueiro,
São Francisco de Paula,
OLIVEIRA, 2025.

RELATÓRIO TÉCNICO III

Remanescentes do Bioma Mata Atlântica no Município de São Francisco De Paula/RS

O48r Oliveira, Cássio Adílio Hoffmann

Relatório técnico III: remanescentes do Bioma Mata Atlântica no Município de São Francisco De Paula/RS/ Cássio Adílio Hoffmann Oliveira; Marcia dos Santos Ramos Berreta. – São Francisco de Paula: Uergs, 2025.

59 f. il. E-book – PDF
ISBN 978-65-5329-038-9

Produto Técnico (Mestrado Profissional) – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, Unidade em Hortênsias, 2025.

Orientadora: Prof.^a. Dra. Marcia dos Santos Ramos Berreta

1. Mapeamento da cobertura e uso da terra. 2. Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA). 3. São Francisco de Paula. I. Berreta, Marcia dos Santos Ramos. II. Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, São Francisco de Paula/RS. III. Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, Unidade em Hortênsias, 2025. IV. Título.

REMANESCENTES DO BIOMA DA MATA ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS

Relatório Técnico III, apresentado por Cássio Adílio Hoffmann Oliveira¹, sob orientação da Profa. Dra. Márcia dos Santos Ramos Berreta², como requisito para a obtenção do título de Mestre em Ambiente e Sustentabilidade – PPGAS/Uergs.

¹ Biólogo e Gestor Ambiental, Especialista em Gestão de Recursos Hídricos;

² Doutora em Geografia, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

Apresentação

03

Enquadramento Institucional e
Propósito do Produto

04

Metodologia adotada

06

Análise inicial do Território

17

Análise por Distrito

21

Análise Geral

36

Análise por classe de cobertura e uso

37

Validação da classificação

52

Referências

57

Protocolo de recebimento

58

SUMÁRIO

RESUMO

Este relatório apresenta o mapeamento da cobertura e uso da terra do município de São Francisco de Paula, no estado do Rio Grande do Sul, com base em imagem de satélite Sentinel-2, com resolução espacial de 10 metros. O trabalho classificou sete classes temáticas: Formação Florestal, Formação Campestre, Área Úmida, Silvicultura, Uso Agrícola, Área Urbanizada e Corpo d'Água.

A metodologia adotada envolveu a aplicação de técnicas de classificação supervisionada por meio de aprendizado de máquina, utilizando o algoritmo Random Forest, no ambiente da plataforma Google Earth Engine.

O processo foi fundamentado em amostras georreferenciadas e validação dos resultados, garantindo maior precisão na delimitação das classes mapeadas.

O principal objetivo da atividade foi identificar e quantificar a vegetação remanescente de Mata Atlântica no território municipal, fornecendo subsídios técnicos ao diagnóstico ambiental. Os resultados obtidos contribuem diretamente para o planejamento territorial, elaboração de políticas públicas e ações voltadas à conservação dos ecossistemas naturais e à sustentabilidade ambiental no município.

Parque Estadual do Tainhas,
São Francisco de Paula.
OLIVEIRA, 2025

O Relatório III atualiza o diagnóstico territorial por meio de uma classificação supervisionada de uso e cobertura da terra, desenvolvida em ambiente de aprendizado de máquina. Essa metodologia possibilita resultados mais precisos e recentes sobre a configuração atual do território, permitindo identificar os remanescentes florestais, áreas em regeneração e zonas de pressão antrópica. O documento busca representar com acurácia a situação atual da Mata Atlântica em São Francisco de Paula, servindo de referência para o monitoramento e a gestão ambiental municipal.

CONTEXTO

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), atendendo a uma demanda da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula. Essa demanda consiste na elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), desenvolvido por meio de um convênio entre a UERGS e a Prefeitura, com execução conduzida pelo Grupo de Pesquisa Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos (GANECO).

Dessa forma, este relatório integrará o documento final do Plano, que será composto também por outros diagnósticos apresentados em relatórios complementares.

O PMMA é um instrumento de planejamento ambiental criado para orientar a conservação, recuperação e uso sustentável dos remanescentes de Mata Atlântica em um município. Além disso, estabelece diretrizes, ações e metas para proteger os ecossistemas locais, garantindo a preservação da biodiversidade, a qualidade dos recursos naturais e o equilíbrio ambiental na área urbana e rural.

Geralmente, é elaborado com base em diagnósticos ambientais detalhados, incluindo análises do uso e cobertura do solo, e serve como suporte para políticas públicas, regulamentações municipais e programas de manejo ambiental.

O PMMA é um planejamento importantíssimo. Ele reúne e normatiza os elementos necessários à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da Mata. É elaborado pela prefeitura e deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a participação do cidadão.

- ONG SOS Mata Atlântica (2023)

Plano de Conservação e Recuperação da **MATA ATLÂNTICA**

SÃO FRANCISCO DE PAULA / RS

uergs
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade UERGS

SÃO FRANCISCO DE PAULA

Sendo o terceiro de uma série de relatórios, este documento destaca-se por realizar uma análise tanto quantitativa quanto espacial, possibilitando a identificação precisa dos remanescentes florestais.

Esta etapa atende ao disposto no inciso I do artigo 43 do Decreto que regulamenta a Lei da Mata Atlântica, o qual estabelece os requisitos mínimos para a elaboração de um Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), entre eles: “elaboração de um diagnóstico da vegetação nativa, incluindo o mapeamento dos remanescentes em escala igual ou superior a 1:50.000” (BRASIL, 2008).

A realização desse mapeamento é fundamental para a identificação precisa da vegetação nativa remanescente no território municipal, permitindo avaliar seu estado de conservação, grau de fragmentação e conectividade.

Essas informações são essenciais para subsidiar a tomada de decisões no planejamento ambiental, orientar ações de restauração ecológica, estabelecer áreas prioritárias para conservação e garantir a efetividade das políticas públicas voltadas à proteção da Mata Atlântica

Além de sua função técnica, o mapeamento dos remanescentes de vegetação nativa contribui para o fortalecimento da gestão territorial sustentável, ao fornecer uma base espacial que pode ser integrada a outras camadas de informação, como uso do solo, recursos hídricos e áreas de risco ambiental.

Dessa forma, torna-se uma ferramenta essencial para a construção de políticas públicas intersetoriais, facilitando o diálogo entre a conservação do meio ambiente e o planejamento urbano. A disponibilização dessas informações também promove a transparência e o engajamento social, permitindo que diferentes atores – como gestores, pesquisadores e comunidade local – participem de forma mais qualificada nos processos decisórios.

METODOLOGIA ADOTADA

Para subsidiar o diagnóstico ambiental do município, especialmente no que se refere à identificação e quantificação das diferentes classes de uso e cobertura da terra, foi adotada uma abordagem de classificação supervisionada de imagens de satélite, utilizando técnicas de aprendizado de máquina. Essa metodologia tem se mostrado eficaz na geração de mapas temáticos com alto grau de precisão, sendo amplamente aplicada em estudos ambientais, planejamento territorial e monitoramento da vegetação.

O uso de algoritmos de aprendizado de máquina permite explorar de forma mais aprofundada os padrões espectrais das imagens, aumentando a capacidade de distinção entre classes com características visuais semelhantes. Neste contexto, a aplicação do algoritmo Random Forest, reconhecido por sua robustez e bom desempenho em ambientes heterogêneos como os da Mata Atlântica, permitiu obter uma classificação detalhada da paisagem municipal.

A classificação foi realizada por meio da plataforma Google Earth Engine (GEE), uma ferramenta computacional em nuvem que permite o processamento de grandes volumes de dados geoespaciais de forma ágil e eficiente.

O GEE disponibiliza acesso gratuito a extensos acervos de imagens de satélite, como o Sentinel-2, Landsat e MODIS, além de contar com bibliotecas para aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina, como o Random Forest.

SELEÇÃO E PRÉ-PROCESSAMENTO DA IMAGEM

Para o desenvolvimento da classificação supervisionada, foi utilizada a coleção de imagens Sentinel-2 SR Harmonized, disponível na plataforma Google Earth Engine (GEE). A seleção das imagens foi realizada com base em dois critérios principais: período recente e de menor variação fenológica (de 06 de fevereiro a 06 de março de 2025) e baixo índice de nebulosidade (inferior a 10%). Após essa filtragem, foi gerada uma imagem composta por mediana espectral, o que permite suavizar eventuais ruídos causados por nuvens residuais ou variações atmosféricas pontuais. A imagem resultante foi então recortada para o polígono da área de estudo.

Com o objetivo de melhorar a distinção entre as diferentes classes de uso e cobertura do solo, foram gerados índices espectrais derivados, amplamente utilizados em análises ambientais:

- **NDVI** (Índice de Vegetação da Diferença Normalizada): sensível à densidade e vigor da vegetação;
- **NDMI** (Índice de Umidade da Vegetação): utilizado para identificar níveis de umidade em coberturas vegetais;
- **NDWI** (Índice de Diferença Normalizada da Água): voltado à detecção de corpos d'água e umidade superficial;
- **SAVI** (Índice de Vegetação Ajustado ao Solo): reduz a influência do solo exposto, especialmente em áreas com vegetação rala.

Representação da imagem no Google Earth Engine

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Google Earth Engine.

Além dos índices, foi também calculada uma banda de textura, representada pelo desvio padrão do NDVI em uma vizinhança de 1 pixel (kernel Manhattan), o que auxilia na identificação de variações estruturais na vegetação, como bordas, fragmentos e áreas em transição.

Todos esses índices e métricas foram adicionados como bandas complementares à imagem original, enriquecendo o conjunto de dados de entrada para o modelo de classificação. Essa abordagem aumenta a capacidade discriminativa do algoritmo e contribui para uma melhor acurácia dos resultados.

DEFINIÇÃO DAS CLASSES TEMÁTICAS

As classes temáticas adotadas neste mapeamento foram definidas com base nas particularidades ambientais e socioeconômicas do município, bem como na necessidade de caracterizar a vegetação nativa remanescente da Mata Atlântica, conforme exigido pela legislação (Lei nº 11.428/2006 e Decreto nº 6.660/2008). Além disso, buscou-se representar os principais usos e coberturas da terra que influenciam direta ou indiretamente na conservação da biodiversidade local e nos processos ecológicos essenciais.

Além disso, também foi considerada a tipologia de classes utilizada no Relatório II, que apresenta seis categorias derivadas do projeto MapBiomas, reconhecido por sua abrangência e padronização nacional no mapeamento do uso e cobertura da terra. No entanto, vale destacar que o MapBiomas não contempla, de forma específica, a classe de Áreas Úmidas nos Campos de Cima da Serra, categorizando esses ambientes predominantemente como Formação Campestre. Essa simplificação pode mascarar a presença e a importância dos banhados e outras áreas encharcadas que compõem ecossistemas estratégicos para a regulação hídrica e a biodiversidade local.

Diante dessa limitação, optou-se por incluir a classe “Área Úmida” no presente mapeamento, considerando a forte representatividade desse ecossistema no município de São Francisco de Paula, especialmente em regiões de campo natural com ocorrência de banhados de altitude. Essa decisão visa melhorar a acurácia ambiental do diagnóstico e reconhecer o papel fundamental dessas áreas na manutenção do equilíbrio hídrico, no suporte à fauna e flora especializadas, e na oferta de serviços ecossistêmicos críticos.

A escolha das classes temáticas, portanto, buscou equilibrar a viabilidade técnica da distinção espectral nas imagens de satélite, a relevância ecológica e territorial de cada categoria e a coerência com os objetivos do Plano Municipal da Mata Atlântica, garantindo uma base sólida para análise, planejamento e tomada de decisão ambiental.

- **Formação Florestal**
- **Formação Campestre**
- **Área Úmida**
- **Silvicultura**
- **Uso Agrícola**
- **Área Urbanizada**
- **Corpo d'água**

OLIVEIRA, 2023

Formação Florestal

Floresta Ombrófila Mista e Estacional Semi-Decidual

Formação Campestre

Savanas-Estépicas Parque e Gramíneo-Lenhosa, Estepe e Pioneiras Arbustivas e Herbáceas

OLIVEIRA, 2023

OLIVEIRA, 2023

Área Úmida

Ambientes com solo encharcado, vegetação adaptada e alta importância ecológica.

Silvicultura

Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais (pinus, eucalipto).

OLIVEIRA, 2023

Uso Agrícola

**Áreas de pastagem
plantadas e lavouras
temporárias ou perenes**

Área Urbanizada

**Áreas com
significativa densidade
de edificações e vias**

Corpo d'água

**Rios, lagos, represas,
reservatórios e outros
corpos d'água**

COLETA DAS AMOSTRAS DE TREINAMENTO

A coleta das amostras de treinamento foi realizada com o objetivo de representar, de forma confiável e espacialmente distribuída, as classes temáticas previamente definidas. Cada amostra corresponde a um conjunto de pixels com assinatura espectral conhecida, sendo essencial para orientar o aprendizado supervisionado do algoritmo Random Forest.

As amostras foram obtidas por meio da interpretação visual de imagens do satélite Sentinel-2, disponíveis na plataforma Google Earth Engine (GEE). A alta resolução espacial (10 metros) e a diversidade de bandas espectrais desse sensor permitiram identificar com precisão diferentes padrões de uso e cobertura da terra. Para a seleção das amostras, foram considerados critérios como textura, coloração, padrão geométrico e contexto espacial, com apoio de imagens de alta resolução e, quando possível, validação em campo.

Para cada classe, foram desenhados polígonos retangulares (na forma de quadrados), contendo em média cerca de 100 pixels por amostra. No entanto, para classes com menor ocorrência territorial — como Área Úmida (Banhado), Área Urbanizada e Corpo d'Água —, nem sempre foi possível atingir essa quantidade, devido à restrição espacial ou à homogeneidade espectral. Nessas classes, a menor variabilidade interna permitiu o uso de um número reduzido de amostras, sem comprometer o desempenho da classificação. Já para classes mais complexas do ponto de vista espectral, como Formação Florestal, Formação Campestre e Uso Agrícola, foram incluídas mais amostras para representar adequadamente a variabilidade de padrões no espectro visível e infravermelho próximo.

Amostras coletadas por classe

Classe temática	Nº de amostras
Formação Florestal	300
Formação Campestre	300
Área Úmida	220
Silvicultura	300
Uso Agrícola	310
Área Urbanizada	111
Corpo d'água	111
Total	1.652

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

EXEMPLIFICAÇÃO DA COLETA DAS AMOSTRAS DE TREINAMENTO

Coleta das amostras

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Google Earth Engine.

As amostras foram escolhidas de forma aleatória e distribuídas ao longo de todo o território do município, buscando representar a variabilidade espacial de cada classe. Houve o cuidado de selecionar áreas que abrangessem as diferentes tonalidades espectrais (valores de reflectância) presentes dentro de uma mesma classe, de forma a capturar sua diversidade interna e garantir que o modelo fosse treinado com base em amostras heterogêneas e representativas. Essa estratégia contribuiu para aumentar a robustez do classificador e minimizar erros de confusão entre classes com assinaturas espectrais semelhantes.

Coleta das amostras

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Google Earth Engine.

TREINAMENTO DO CLASSIFICADOR

O treinamento do modelo de classificação foi realizado com o algoritmo *Random Forest*, disponível na biblioteca do *Google Earth Engine (GEE)*. Esse algoritmo é amplamente utilizado em aplicações de sensoriamento remoto devido à sua robustez, capacidade de lidar com dados de alta dimensionalidade e bom desempenho na separação de classes espectralmente similares.

O classificador foi alimentado com as 1.652 amostras rotuladas previamente coletadas, abrangendo as sete classes temáticas definidas: Formação Florestal, Formação Campestre, Área Úmida, Silvicultura, Uso Agrícola, Área Urbanizada e Corpo d'água. Para cada amostra, foram utilizadas como variáveis explicativas as bandas espectrais do Sentinel-2 (B2, B3, B4, B8, B11) e os índices espectrais derivados, como NDVI, NDMI, NDWI, SAVI e a banda de textura (desvio padrão do NDVI), enriquecendo o conjunto de atributos e melhorando o poder discriminativo do modelo.

O número de árvores (estimadores) da floresta foi definido em 100, valor considerado adequado para garantir um equilíbrio entre performance e tempo de processamento, especialmente em um ambiente computacional em nuvem como o GEE. O modelo foi treinado utilizando o método de *ensemble*, no qual cada árvore de decisão contribui com um voto para a classificação final, reduzindo o risco de superajuste (*overfitting*) e aumentando a generalização dos resultados.

TREINAMENTO DO CLASSIFICADOR

Durante o treinamento do classificador, buscou-se garantir não apenas a robustez do modelo, mas também sua representatividade espacial e espectral. As amostras utilizadas foram relativamente balanceadas entre as classes, o que contribuiu para evitar viés na classificação e garantir que o modelo aprendesse de forma equitativa os padrões espectrais de cada categoria.

Nos casos em que determinadas classes, como área urbanizada ou corpo d'água, apresentavam menor número de amostras, isso se deu em razão de sua baixa ocorrência territorial no município, e foi compensado pela homogeneidade espectral desses alvos.

VALIDAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

A avaliação da qualidade da classificação foi realizada por meio de três abordagens complementares: (I) uma validação externa, utilizando amostras independentes das usadas no treinamento; (II) uma validação interna, baseada na matriz de confusão gerada pelo próprio classificador *Random Forest* durante o treinamento; e (III) etapa de validação visual que teve como objetivo avaliar a acurácia do mapa classificado.

Na validação externa (I), a função *errorMatrix* foi aplicada sobre o conjunto de teste, comparando os valores reais (classe) com os valores preditos (*classification*). Essa abordagem forneceu uma matriz de confusão empírica, utilizada para calcular a acurácia geral, o índice *Kappa*, e as acurácias do produtor e do usuário por classe. O uso de amostras independentes é essencial para verificar o desempenho real do modelo em áreas não vistas durante o treinamento, evitando viés e sobreajuste.

O processo de treinamento foi iterativo: foram realizados diversos testes preliminares, nos quais se avaliou o desempenho do classificador com diferentes conjuntos de amostras e atributos. Com base nos resultados, ajustou-se o número de amostras por classe — aumentando, por exemplo, o número de polígonos para Uso Agrícola, onde havia maior variação espectral interna. Essa abordagem dinâmica garantiu que o modelo fosse progressivamente refinado, resultando em uma classificação mais precisa e condizente com a realidade da paisagem local.

Já na validação interna (II), a matriz de confusão foi extraída diretamente do objeto do classificador, permitindo uma visão adicional da capacidade preditiva do modelo com base nos dados de amostragem originais. As seguintes métricas foram calculadas:

- **Acurácia geral:** proporção de pixels corretamente classificados em relação ao total;
- **Índice Kappa:** mede o nível de concordância entre classificação e referência, descontando o acaso;
- **Acurácia do consumidor:** confiabilidade de que um pixel classificado realmente pertença à classe;
- **Acurácia do produtor:** probabilidade de um pixel de uma classe real ser corretamente classificado;
- **Ordem das classes:** lista da sequência de rótulos correspondente às classes utilizadas no modelo.

VALIDAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

A etapa de validação visual (III) teve como objetivo avaliar a acurácia do mapa classificado. Para isso, foi utilizada uma amostragem de pontos aleatórios e a comparação entre a classe prevista pelo classificador e a classe de referência obtida por fotointerpretação.

- **Geração dos pontos de validação:** Foram gerados 500 pontos aleatórios distribuídos uniformemente sobre o polígono da área de estudo no QGIS. A geração aleatória visou cobrir toda a extensão territorial, evitando viés espacial e garantindo representatividade das diferentes classes temáticas.
- **Extração das classes do raster:** Com o plugin Sample Raster Values (ou Point Sampling Tool), os valores da classificação final (raster classificado) foram atribuídos a cada ponto. Assim, cada amostra passou a ter uma classe prevista com base no mapa classificado.
- **Obtenção da classe de referência:** Para cada ponto, foi realizada uma fotointerpretação manual em imagens de alta resolução (Google Satellite e Bing Aerial) no QGIS. Essa etapa permitiu identificar a classe real (verdade terrestre) associada a cada ponto. Para pontos que conferiram com a classificação, a classe do raster foi mantida como referência; para os pontos divergentes, a classe correta foi registrada manualmente.
- **Construção da matriz de confusão:** Com as duas informações (classe prevista e classe de referência), foi gerada a matriz de confusão. Essa matriz permitiu calcular: Acurácia geral, que indica o percentual de acertos do classificador. Acurácia do produtor e do usuário para cada classe temática. Índice Kappa, que mede o grau de concordância além do acaso.

REMANESCENTES DO BIOMA MATA ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA/RS

A partir desta etapa, são apresentados os resultados obtidos com base no roteiro metodológico previamente descrito. Inicialmente, realizou-se uma análise geral de toda a área de estudo, permitindo uma visão abrangente da distribuição das classes temáticas mapeadas e dos padrões de uso e cobertura identificados.

Em seguida, os resultados foram segmentados de acordo com os limites distritais definidos pelo Plano Diretor Municipal, visando oferecer uma escala de análise que dialogue diretamente com o planejamento territorial. Essa abordagem possibilita que as informações geradas subsidiem políticas públicas mais direcionadas, apoiando a tomada de decisão em nível local e o desenvolvimento de estratégias de conservação e manejo adequadas para cada distrito.

Os Distritos estão estabelecidos no Plano Diretor Municipal, elencando 7:

- Distrito Sede;
- Distrito de Eletra;
- Distrito de Juá;
- Distrito de Cazuza Ferreira;
- Distrito de Lajeado Grande;
- Distrito de Tainhas;
- Distrito de Rincão dos Kroeff.

ANÁLISE INICIAL DO TERRITÓRIO

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

O mapa de Cobertura e Uso da Terra demonstra um território marcado pela predominância de Formação Campestre (tons amarelados) distribuída de maneira contínua pelo centro e norte do município, compondo uma matriz de campos de altitude característica da região dos Campos de Cima da Serra. Essa classe ocupa as áreas mais extensas e homogêneas, funcionando como elemento estruturador da paisagem.

As áreas de Formação Florestal (verde escuro) se destacam nas bordas sudoeste, sul e leste do município, formando grandes blocos contínuos de vegetação nativa. Essa distribuição sugere relação direta com o relevo mais acidentado e com as zonas de maior declividade, onde a conversão para uso produtivo é menos intensa. Essas manchas de floresta também aparecem como fragmentos isolados no interior da matriz campestre, reforçando a importância de corredores ecológicos para manutenção da conectividade.

As Áreas Úmidas (azul claro) aparecem de forma pontual, concentradas principalmente no setor central e em alguns vales encaixados, refletindo a forte presença de banhados e turfeiras associadas aos campos de altitude. Essa configuração visual reforça o papel hidrológico do município, com ecossistemas que atuam como reguladores de fluxo hídrico e reservatórios naturais de água.

A Silvicultura (marrom) se distribui em manchas dispersas, principalmente no centro-oeste e nordeste do município, muitas vezes substituindo formações campestres. Visualmente, percebe-se que são áreas com geometria mais regular, típica de plantios homogêneos.

O Uso Agrícola (rosa) está amplamente distribuído em mosaico, se intercalando com campos e florestas, sobretudo na parte central e norte. O padrão visual mostra a fragmentação de habitats abertos e o avanço de lavouras sobre áreas de campo, um ponto de atenção para políticas de manejo.

As Áreas Urbanizadas (vermelho) são pontuais e concentradas, principalmente no núcleo urbano de São Francisco de Paula e em pequenos aglomerados rurais. A presença reduzida de manchas urbanas reforça o caráter predominantemente natural do território.

Os Corpos d'água (azul escuro) se destacam na região central-sul, com grandes represas e cursos d'água lineares que estruturam a drenagem local. Essa rede hídrica, associada às áreas úmidas, evidencia a relevância do município na manutenção de recursos hídricos em escala regional.

➤ Análise em números

Valores obtidos através da contagem de pixels presentes na classificação supervisionada e convertidos diretamente em hectares.

Valores em hectares das classes de cobertura e uso

Classe	Hectares
Formação Campestre	123.811,12
Formação Florestal	103.655,68
Área Úmida	19.858,17
Silvicultura	30.415,42
Uso Agrícola	44.515,33
Área Urbanizada	5.619,75
Corpo d'água	4.009,89

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

➤ Formação Campestre

123.811,12 hectares

É a classe mais extensa, representando a matriz predominante do território. Essa predominância é característica de áreas de campos de altitude, fundamentais para a manutenção da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, como a regulação hídrica. A grande extensão reforça a necessidade de estratégias de manejo voltadas à conservação desse ecossistema, frequentemente subestimado em políticas públicas.

➤ Formação Florestal

103.655,68 hectares

Representa um segundo grande bloco de vegetação nativa. A distribuição dessa classe sugere forte relação com áreas de maior declividade e solos mais conservados. É essencial para a proteção de nascentes, regulação climática local e conectividade ecológica com outros remanescentes de Mata Atlântica.

➤ Área Úmida

19.858,17 hectares

Apesar de ocupar uma porção menor, é uma classe de alta relevância ecológica. As áreas úmidas funcionam como reguladoras do ciclo hidrológico e habitat de espécies especializadas. A proporção significativa reforça o papel do território na manutenção dos recursos hídricos regionais.

➤ Silvicultura

30.415,42 hectares

A presença da silvicultura indica a conversão de porções de vegetação nativa, especialmente campos, em plantios homogêneos. A área ocupada é expressiva e exige monitoramento para evitar impactos sobre os ecossistemas naturais e a fragmentação de habitats.

➤ Uso Agrícola

44.515,33 hectares

Representa uma parcela relevante da paisagem, distribuída em mosaico. A agricultura exerce papel econômico importante, mas pode gerar pressão sobre as formações campestres e úmidas. O manejo sustentável é essencial para evitar a perda de funções ecológicas.

➤ Área Urbanizada

5.619,75 hectares

É uma das classes menos representativas. A baixa taxa de urbanização sugere que o território mantém alto grau de naturalidade, oferecendo oportunidade para planejamento urbano que minimize impactos futuros e preserve a conectividade ecológica.

➤ Corpo d'água

4.009,89 hectares

Embora seja a menor classe em área, desempenha função estratégica para abastecimento e regulação hídrica. A presença de represas e cursos d'água lineares indica importância regional na manutenção de recursos hídricos.

➤ Análise por distrito

A partir deste ponto será feita uma análise a cada um dos 7 distritos do município de São Francisco de Paula

DISTRITO SEDE

A área total da Sede é de 67.700,38 ha. É o território que mais abriga a população urbana e onde localizam-se as principais instituições. Para este distrito, temos a seguinte distribuição de cobertura e uso da terra:

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Valores em hectares das classes de cobertura e uso do Distrito Sede

Classe	Área (hectares)	% do total
Formação Campestre	14.269,76	22,32%
Formação Florestal	26.118,58	40,86%
Área Úmida	2.793,77	4,37%
Silvicultura	6.646,86	10,40%
Uso Agrícola	11.426,07	17,87%
Área Urbanizada	1.332,29	2,08%
Corpo d'água	1.342,26	2,10%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DISTRITO SEDE

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

O Distrito Sede é marcado por uma grande presença de Formação Florestal (40,86%), refletindo o papel central da vegetação nativa no território, estando associado à presença de grandes áreas florestais em encostas e fragmentos preservados distribuídos no território. Formação campestre representa 22,32% do território.

As atividades produtivas como Silvicultura (10,40%) e Uso Agrícola (17,87%) ocupam grandes proporções, evidenciando uma pressão sobre o território natural e a necessidade de ordenamento territorial adequado para garantir sustentabilidade.

A presença de Áreas Úmidas também é significativa (4,37%), o que reforça a importância hídrica da região, drenagem natural e biodiversidade associada.

A Área Urbanizada ocupa cerca de 2,08% do território, o que é esperado para a sede administrativa, econômica e institucional do município, mas também indica a necessidade de planejamento urbano diante da proximidade com áreas ecologicamente sensíveis.

Por fim, os Corpos d'água somam 2,10%, compondo uma estrutura hídrica importante da sede, incluindo a bacia que abastece a cidade.

DISTRITO DE ELETRA

A área total do Distrito de Eletra é de 30.065,45 ha., estando localizado na região oeste do município e tem seus limites com o município de Canela. Para este distrito, temos a seguinte distribuição de cobertura e uso da terra:

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Valores em hectares das classes de cobertura e uso do Distrito Eletra

Classe	Área (hectares)	% do total
Formação Campestre	11.688,99	43,67%
Formação Florestal	7.903,56	29,51%
Área Úmida	1.242,98	4,64%
Silvicultura	4.439,38	16,59%
Uso Agrícola	3.603,45	13,45%
Área Urbanizada	534,28	1,99%
Corpo d'água	568,96	2,12%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DISTRITO DE ELETRA

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

O Distrito de Eletra apresenta predominância da Formação Campestre, que ocupa 43,67% da área, refletindo a forte presença de campos naturais no território. Essa paisagem aberta representa uma importante feição ecológica da região, sendo sensível a processos de conversão e degradação. A Formação Florestal representa 29,51% do território, o que demonstra que mesmo sendo um distrito com campos predominantes, ainda há uma presença expressiva de vegetação nativa arbórea, distribuída principalmente em encostas e áreas menos acessíveis.

As atividades produtivas estão representadas pela Silvicultura (16,59%) e pelo Uso Agrícola (13,45%), evidenciando a pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais e a importância de políticas de uso do solo que conciliem produção com conservação.

As Áreas Úmidas cobrem 4,64%, indicando importância para a drenagem e biodiversidade local.

Por fim, a Área Urbanizada representa 1,99% do território de Eletra, enquanto os Corpos d'água totalizam 2,12%, compondo a rede hídrica do distrito e reforçando a necessidade de proteção dessas áreas frente ao avanço de usos intensivos.

DISTRITO DE RINCÃO DOS KROEFF

A área total do Distrito de Rincão dos Kroeff é de 17.064,59 ha. Está localizado na região sudeste do município e tem seus limites com os municípios de Riozinho e Maquiné. Para este distrito, temos a seguinte distribuição de cobertura e uso da terra:

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Valores em hectares das classes de cobertura e uso do Distrito Rincão dos Kroeff

Classe	Área (hectares)	% do total
Formação Campestre	3.482,60	17,49%
Formação Florestal	6.545,25	32,88%
Área Úmida	1.347,81	6,77%
Silvicultura	1.188,31	5,97%
Uso Agrícola	4.148,03	20,83%
Área Urbanizada	224,66	1,13%
Corpo d'água	66,27	0,33%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DISTRITO DE RINCÃO DOS KROEFF

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

O Distrito Rincão dos Kroeff apresenta predominância das formações vegetais naturais, com destaque para a Formação Florestal, que ocupa 6.545,25 hectares, representando 32,88% do território do distrito. A Formação Campestre, com 3.482,60 hectares (17,49%), também possui uma participação relevante, refletindo a presença de campos nativos ainda preservados.

A atividade agrícola aparece como uma das principais formas de uso antrópico, ocupando 4.148,03 hectares (20,83%).

A Silvicultura, por sua vez, está presente em 1.188,31 hectares, o que corresponde a 5,97% da área, indicando uso intensivo voltado à produção florestal.

As Áreas Úmidas totalizam 1.347,81 hectares (6,77%), ressaltando a importância ecológica da região, especialmente para regulação hídrica e biodiversidade.

Já as Áreas Urbanizadas e os Corpos d'água representam pequenas parcelas do território, com 224,66 hectares (1,13%) e 66,27 hectares (0,33%), respectivamente.

DISTRITO DE TAINHAS

A área total do Distrito de Tainhas é de 57.355,65 ha. Está localizado na região nordeste do município e tem seus limites com Maquiné, Itati, Três Forquilhas, Cambará do Sul e Jaquirana. Para este distrito, temos a seguinte distribuição de cobertura e uso da terra:

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Valores em hectares das classes de cobertura e uso do Distrito Tainhas

Classe	Área (hectares)	% do total
Formação Campestre	21.582,03	32,39%
Formação Florestal	17.881,57	26,82%
Área Úmida	5.048,72	7,57%
Silvicultura	5.604,10	8,41%
Uso Agrícola	8.102,17	12,16%
Área Urbanizada	669,67	1,00%
Corpo d'água	304,34	0,46%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DISTRITO DE TAINHAS

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

O Distrito de Tainhas apresenta uma configuração territorial dominada pelas formações naturais, com destaque para a Formação Campestre, que ocupa 21.582,03 hectares, representando 33,97% do total do território distrital. Essa predominância revela uma paisagem de campos nativos bem preservados, característica marcante da região dos Campos de Cima da Serra.

A Formação Florestal também desempenha um papel expressivo, somando 17.881,57 hectares (28,17%), indicando áreas de vegetação arbórea remanescente, associadas a encostas e matas ciliares, que contribuem para a manutenção da biodiversidade e da estabilidade ambiental do distrito. As Áreas Úmidas (7,94%), reafirmam o importante papel hidrológico do distrito, tanto na regulação das águas superficiais quanto na preservação de habitats específicos.

As atividades antrópicas também estão bem representadas. O Uso Agrícola ocupa 8.102,17 hectares (12,76%), enquanto a Silvicultura soma 5.604,10 hectares (8,82%). Esses números refletem uma presença significativa de uso econômico da terra, com cultivos e plantações florestais, o que demanda atenção quanto à conservação dos recursos naturais e ao manejo adequado das áreas de produção.

Em relação à Área Urbanizada, são contabilizados 669,67 hectares (1,05%), uma proporção modesta, compatível com as características mais rurais do distrito. Já os Corpos d'água somam 304,34 hectares (0,48%), compondo parte da infraestrutura hídrica que alimenta nascentes e cursos d'água locais.

DISTRITO DE LAJEADO GRANDE

A área total do Distrito de Lajeado Grande é de 54.556,15 ha. Está localizado na região nordeste do município e tem seus limites com os municípios de Jaquirana. Para este distrito, temos a seguinte distribuição de cobertura e uso da terra:

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Valores em hectares das classes de cobertura e uso do Distrito Lajeado Grande

Classe	Área (hectares)	% do total
Formação Campestre	32.374,90	51,82%
Formação Florestal	4.191,62	6,71%
Área Úmida	3.422,14	5,48%
Silvicultura	5.306,42	8,49%
Uso Agrícola	7.695,40	12,32%
Área Urbanizada	1.088,26	1,74%
Corpo d'água	584,39	0,94%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DISTRITO DE LAJEADO GRANDE

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

O distrito de Lajeado Grande é caracterizado por uma marcante dominância da Formação Campestre, que ocupa 32.374,90 hectares, representando 51,82% do território distrital. Esse valor evidencia a expressiva presença de campos naturais na região, que moldam a paisagem e indicam a vocação ecológica da área.

A Formação Florestal ocupa uma área relativamente reduzida: 4.191,62 hectares, o que corresponde a apenas 6,71%, o menor percentual entre os distritos com menor presença florestal, indicando uma paisagem mais aberta.

As Áreas Úmidas somam 3.422,14 hectares (5,48%), reforçando a importância da drenagem natural da região e sua função ambiental na manutenção dos serviços ecossistêmicos.

O Uso Agrícola, com 7.695,40 hectares (12,32%), seguido de perto por áreas de Silvicultura, que totalizam 5.306,42 hectares (8,49%). Esses números revelam a significativa interferência antrópica voltada à produção agropecuária e ao cultivo florestal.

As Áreas Urbanizadas e os Corpos d'água têm baixa expressão territorial, com 1.088,26 hectares (1,74%) e 584,39 hectares (0,94%), respectivamente. Essa baixa densidade urbana condiz com o caráter rural do distrito e sua distância da sede municipal.

DISTRITO DE CAZUZA FERREIRA

A área total do Distrito de Cazuzza Ferreira é de 68.726,50 ha. Está localizado na região norte, tem seus limites com Caxias do Sul, Bom Jesus, Monte Alegre dos Campos e Jaquirana. Para este distrito, temos a seguinte distribuição de cobertura e uso da terra:

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Valores em hectares das classes de cobertura e uso do Distrito Cazuzza Ferreira

Classe	Área (hectares)	% do total
Formação Campestre	24.792,07	31,61%
Formação Florestal	28.634,77	36,52%
Área Úmida	4.036,97	5,15%
Silvicultura	4.689,16	5,98%
Uso Agrícola	4.695,74	5,99%
Área Urbanizada	878,36	1,12%
Corpo d'água	608,48	0,78%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DISTRITO DE CAZUZA FERREIRA

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

O distrito de Cazuzza Ferreira apresenta uma dominância da Formação Florestal (34,69%), seguida da Formação Campestre (30,05%). Juntas, essas duas classes representam mais de 64% do território, evidenciando uma paisagem fortemente natural, com predominância de vegetação nativa, tanto florestal quanto campestre.

As Áreas Úmidas, com 4,89%, se destacam como importante componente ambiental.

As atividades produtivas, como o Uso Agrícola (5,69%) e a Silvicultura (5,68%), ocupam proporções similares e somam juntas cerca de 11,37% da área, o que indica uma presença relevante, mas ainda controlada, das práticas de produção no território.

Já os Corpos d'água e as Áreas Urbanizadas apresentam baixas proporções, com cerca de 0,74% e 1,06% respectivamente, o que é condizente com um distrito predominantemente rural e com baixa densidade urbana.

DISTRITO DE JUÁ

A área total do Distrito de Juá é de 36.394,34 ha. Está localizado na região noroeste do município e tem seus limites com os municípios de Canela e Caxias do Sul. Para este distrito, temos a seguinte distribuição de cobertura e uso da terra:

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Valores em hectares das classes de cobertura e uso do Distrito Juá

Classe	Área (hectares)	% do total
Formação Campestre	15.308,14	42,46%
Formação Florestal	9.739,13	27,01%
Área Úmida	1.841,91	5,11%
Silvicultura	2.339,88	6,50%
Uso Agrícola	4.694,74	13,02%
Área Urbanizada	831,2	2,31%
Corpo d'água	292,04	0,81%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DISTRITO DE JUÁ

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

O Distrito de Juá apresenta uma predominância de Formação Campestre que corresponde a 41,32% do território distrital, demonstrando a importância dos ecossistemas campestres na paisagem local, com vegetação nativa associada a solos bem drenados e uso tradicional extensivo.

A Formação Florestal representa 26,29% do território. Esse valor destaca a manutenção de importantes remanescentes de vegetação nativa arbórea no distrito, principalmente em áreas de relevo acidentado, encostas e fragmentos que resistiram à expansão produtiva.

As Áreas Úmidas abrangem 4,97%, reforçando o papel hídrico e ambiental do distrito. Esses ambientes são fundamentais para a regulação dos fluxos hídricos.

A Silvicultura ocupa 2.339,88 hectares (6,31%), sendo um uso consolidado no distrito. Já o Uso Agrícola se estende por 4.694,74 hectares, representando 12,67% da área total. Esses dois usos somam mais de 18% do território, indicando a importância econômica da produção, mas também a pressão potencial sobre áreas naturais.

A Área Urbanizada é de 831,20 hectares (2,24%), indicando baixa ocupação urbana, típica de distritos com perfil rural e baixa densidade demográfica. Por fim, os Corpos d'água somam 292,04 hectares (0,79%), constituindo uma rede hídrica relativamente modesta, mas essencial ao abastecimento e à manutenção dos ecossistemas locais.

ANÁLISE GERAL

O gráfico de radar construído a partir das áreas das diferentes classes de uso e cobertura da terra permite uma análise integrada do território dos sete distritos. Essa visualização possibilita a comparação simultânea, revelando os perfis predominantes de Cobertura e Uso da Terra.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Observa-se que os distritos de Cazuya Ferreira, Sede e Tainhas apresentam os maiores polígonos no gráfico, evidenciando que possuem áreas expressivas em diversas classes, o que indica tanto maior diversidade de uso quanto maior extensão territorial. Por outro lado, distritos como Juá e Rincão dos Kroeff apresentam perfis mais discretos, com áreas menores em quase todas as classes analisadas, o que reflete territórios menores e concentração de uso em menos categorias.

A Formação Florestal se destaca como uma das classes mais representativas no município. Distritos como Sede, Tainhas e Cazuya Ferreira apresentam picos bem definidos nesse eixo, indicando que são os principais territórios com remanescentes florestais, desempenhando papel fundamental na conservação da vegetação nativa.

A Formação Campestre também tem forte presença em diversos distritos, com destaque para Lajeado Grande, que exibe o maior valor nessa classe. Cazuya Ferreira e Juá também aparecem com áreas consideráveis de campos nativos, reforçando a importância dessa formação, historicamente subvalorizada, mas ambientalmente relevante.

O Uso Agrícola tem maior expressão em distritos como Lajeado Grande, Tainhas e Sede, enquanto a silvicultura se destaca em Sede, Tainhas e Lajeado Grande, refletindo a presença de atividades econômicas voltadas à produção florestal nessas regiões.

A urbanização se destaca apenas no distrito Sede, enquanto os corpos d'água têm expressão um pouco mais significativa nos distritos de Sede, Tainhas e Cazuya Ferreira.

ANÁLISE POR CLASSE

É possível observar padrões espaciais relevantes, indicando distritos com forte presença de vegetação natural (como Tainhas e Cazuzu Ferreira), áreas mais impactadas por atividades produtivas (como Sede e Lajeado Grande), e outras com menor expressão territorial, como Rincão dos Kroeff. Essas informações são fundamentais para orientar políticas públicas de ordenamento territorial, conservação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais no município.

A partir desta etapa, será conduzida uma análise individualizada das sete classes de Cobertura e Uso da Terra em cada um dos distritos do município. O objetivo é aprofundar a compreensão sobre a configuração espacial e a dinâmica territorial de cada unidade distrital, considerando suas especificidades quanto à ocupação e conservação do solo.

Esta abordagem possibilita identificar padrões de distribuição das diferentes classes – como formações naturais, áreas produtivas e zonas antrópicas – e avaliar os contrastes entre os distritos.

➤ Formação Campestre

A classe Formação Campestre apresenta ampla distribuição territorial nos distritos do município, caracterizando uma paisagem fortemente marcada pelos campos nativos dos Campos de Cima da Serra. Os dados revelam que essa tipologia de cobertura é dominante em diversos distritos, o que reflete em aspectos ambientais, históricos e socioeconômicos relacionados ao uso tradicional do solo.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Com base na distribuição da Formação Campestre entre os distritos de São Francisco de Paula, observa-se que os maiores percentuais dessa classe estão concentrados em Lajeado Grande, Cazuzza Ferreira e Tainhas, que somam as maiores áreas absolutas de campos naturais no município. Esses distritos representam núcleos estratégicos para a preservação dos ecossistemas campestres.

A Sede, embora com forte presença de áreas urbanas e agrícolas, ainda mantém uma quantidade considerável de campos nativos. Sua condição de distrito central, associado à diversidade de usos da terra, evidencia a importância de ações integradas de gestão territorial, conciliando produção e conservação da paisagem campestre.

Por outro lado, distritos como Rincão dos Kroeff e Eletra apresentam as menores expressões de Formação Campestre, indicando contextos de maior conversão dessas áreas para usos antrópicos, como silvicultura e agricultura mecanizada. Esses territórios, embora com menor presença de campos nativos, devem ser considerados em estratégias de restauração e manejo adaptativo, especialmente em zonas de transição e áreas de importância ecológica, como topos de morro e divisores de águas.

Em síntese, a análise da Formação Campestre revela marcantes contrastes entre os distritos, expressando diferentes dinâmicas de uso e transformação da paisagem. A proteção e o reconhecimento dos campos como formações naturais integrantes da Mata Atlântica são fundamentais para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, o cumprimento das metas de conservação e a efetivação das diretrizes do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA).

➤ Formação Campestre

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Os remanescentes florestais estão distribuídos de forma heterogênea pelo território (Figura X), evidenciando uma ampla predominância dessa fitofisionomia em todo o território, especialmente nas porções centrais e norte do município. Essas áreas, se estendem de forma contínua entre os distritos de Lajeado Grande, Tainhas e Juá, e se fragmentam gradualmente em direção às bordas sul e sudeste, onde há maior presença de formações florestais.

Observa-se que as áreas campestres estão fortemente associadas aos topos e interflúvios das serras, ocorrendo em regiões de altitude elevada e relevo suavemente ondulado, condições típicas dos Campos de Cima da Serra. Essa distribuição reflete a influência dos fatores climáticos e edáficos, uma vez que solos rasos e o clima mais frio favorecem a predominância dessa vegetação.

A conservação da Formação Campestre demanda reconhecimento de seu valor ecológico, cultural e funcional, rompendo com a visão histórica que a associava apenas a áreas de baixa aptidão produtiva. Esses campos abrigam uma rica biodiversidade adaptada às condições abertas, com espécies endêmicas e ecossistemas altamente especializados.

➤ Formação Florestal

A classe Formação Florestal representa os remanescentes de vegetação arbórea nativa, em grande associados à Floresta Ombrófila Mista — fisionomia típica da Mata Atlântica nos Campos de Cima da Serra, mas também havendo formação Semidescidual na parte sul do território.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Com base na distribuição da Formação Florestal entre os distritos de São Francisco de Paula, observa-se que os maiores percentuais dessa classe estão concentrados em Cazuzu Ferreira, Sede e Tainhas, que somam as maiores áreas absolutas de vegetação florestal no município. Esses distritos, portanto, configuram-se como áreas estratégicas para a conservação da vegetação nativa, devendo ser priorizados em ações de proteção legal e manejo sustentável.

O distrito Sede, apesar de apresentar características urbanas e agrícolas relevantes, ainda mantém expressiva cobertura florestal, o que demonstra a coexistência entre áreas produtivas e ecossistemas naturais em sua paisagem. Já Cazuzu Ferreira destaca-se não apenas pela extensão florestal, mas também por sua composição diversificada de cobertura do solo, sendo um território de alta relevância para estratégias integradas de conservação e uso sustentável.

Por outro lado, distritos como Lajeado Grande, Rincão dos Kroeff e Eletra apresentam as menores expressões de Formação Florestal, indicando contextos de maior supressão da vegetação nativa ou menor potencial ecológico associado a esse tipo de cobertura. Esses territórios, embora com menor destaque florestal, podem ser considerados prioritários para ações de restauração ecológica ou compensação ambiental, especialmente em áreas de nascentes, encostas e margens de cursos d'água.

Em síntese, a análise da Formação Florestal revela grandes disparidades entre os distritos, refletindo diferentes históricos de ocupação e uso do solo. A preservação e recuperação dessas áreas são fundamentais para manter os serviços ecossistêmicos essenciais, garantir conectividade entre fragmentos florestais e atender às diretrizes do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA).

➤ Formação Florestal

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Os remanescentes florestais estão distribuídos de forma heterogênea pelo território, com maior concentração nas porções norte, sudoeste e sudeste do município. Essas áreas coincidem, em grande parte, com regiões de encosta acentuada, depressões relativas e escarpas do Planalto das Araucárias, onde a declividade do relevo e as condições edáficas dificultam o uso agrícola intensivo ou a urbanização, o que favoreceu a preservação da vegetação nativa.

Essas zonas incluem trechos dos distritos de Cazuzu Ferreira, Tainhas e Sede, que apresentam grandes blocos contínuos de vegetação florestal, com alta importância ecológica e potencial para a conectividade entre fragmentos remanescentes. Já nas áreas centrais e de menor altitude, a vegetação aparece de forma mais fragmentada, possivelmente devido à expansão de atividades antrópicas como silvicultura, agricultura e áreas urbanas.

A correlação entre a cobertura florestal e o relevo acidentado reforça a necessidade de considerar as unidades geomorfológicas como critério na definição de estratégias de conservação. Essas áreas servem como refúgios ecológicos, regulando o microclima, protegendo nascentes e mantendo a biodiversidade típica dos ambientes serranos da Mata Atlântica.

➤ Área Úmida

A classe Área Úmida compreende ecossistemas fundamentais para o equilíbrio hidrológico e ecológico de São Francisco de Paula, caracterizando-se por ambientes permanentemente ou periodicamente alagados, como banhados, várzeas e turfeiras.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Apesar de sua importância, as áreas úmidas geralmente apresentam baixa representatividade em mapas de uso e cobertura do solo, como é o caso em São Francisco de Paula. Isso se deve tanto à dificuldade de detecção remota desses ambientes, em especial os de pequena extensão, quanto à sua histórica subvalorização nos processos de planejamento territorial.

Ainda assim, os dados analisados apontam uma concentração significativa dessas áreas em regiões como Tainhas, Cazuzza Ferreira e Lajeado Grande. É importante destacar que esses mesmos distritos também são os que apresentam as maiores áreas de Formação Campestre, o que revela uma correlação significativa entre essas duas classes de cobertura.

Por outro lado, os distritos de Juá, Eletra e Rincão dos Kroeff apresentam menor presença dessa classe, mas sendo ainda muito relevante, o que pode refletir condições topográficas menos favoráveis ou processos de drenagem e ocupação que reduziram sua extensão original.

Em síntese, a análise revela que a distribuição das áreas úmidas é bastante desigual entre os distritos, sendo Tainhas um dos territórios com maior relevância nesse aspecto. Esses dados são fundamentais para subsidiar o planejamento de ações de conservação e recuperação no âmbito do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), especialmente por se tratar de ecossistemas frágeis e de grande importância ecológica.

➤ Área Úmida

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

É possível observar que essas formações estão amplamente disseminadas por todo o território do município. Essa distribuição acompanha, em grande parte, o padrão observado para a Formação Campestre, indicando uma correlação ecológica entre os dois tipos de cobertura, o que é esperado, dado que os banhados e áreas alagadas são elementos típicos de paisagens campestres de altitude.

A presença significativa de áreas úmidas nos distritos do quadrante leste e sudeste do município, indica regiões prioritárias para ações de proteção e gestão integrada da paisagem. Estas áreas coincidem com a formação do rio Tainhas, importante contribuinte da bacia hidrográfica Taquari-antas.

A fragmentação e a drenagem inadequada dessas áreas podem comprometer serviços ecossistêmicos vitais, além de aumentar a vulnerabilidade do território a eventos climáticos extremos, como inundações ou estiagens prolongadas.

➤ Silvicultura

A classe Silvicultura abrange áreas destinadas ao cultivo de espécies florestais exóticas com fins comerciais, notadamente *Pinus spp.*, amplamente utilizada nas indústrias de papel, celulose e madeira. Essas formações são caracterizadas por plantios homogêneos e de alta densidade, implantados em ciclos rotativos de corte e replantio.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

A distribuição da silvicultura entre os distritos de São Francisco de Paula revela uma concentração relevante da atividade em Sede, Tainhas, Lajeado Grande, Cazuzza Ferreira e Eletra, sendo esses os distritos com as maiores áreas destinadas a plantios florestais. A Sede destaca-se como o principal território de produção florestal do município, o que reforça a presença de cadeias produtivas estruturadas e logística consolidada para a exploração silvicultural.

Na sequência, Tainhas, Lajeado Grande, Cazuzza Ferreira e Eletra apresentam áreas parecidas de ocupação, indicando um perfil territorial onde a silvicultura ocupa papel significativo na matriz de uso e cobertura da terra. Esses distritos compartilham características como disponibilidade de grandes propriedades e acessibilidade, favorecendo a implantação de monoculturas florestais.

Por outro lado, distritos como Juá e Rincão dos Kroeff apresentam áreas significativamente menor em comparação aos demais. Esse dado pode indicar uma menor aptidão para silvicultura, limitações físicas do território ou a adoção de outras formas de uso mais predominantes.

Essa análise reforça a importância de considerar a silvicultura não apenas como vetor econômico, mas também como componente crítico na formulação de políticas públicas que visem o equilíbrio entre produção e conservação. O monitoramento da expansão dessas áreas é essencial para evitar impactos como a homogeneização da paisagem, perda de biodiversidade e degradação dos recursos hídricos. A adoção de critérios técnicos e legais é essencial para evitar a degradação de ecossistemas sensíveis e assegurar a compatibilidade com os objetivos do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA).

➤ Silvicultura

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

A análise espacial das áreas de silvicultura no município, revela um padrão de distribuição difusa. O padrão de fragmentação indica a presença de grandes propriedades ou mosaicos produtivos onde a silvicultura é dominante, frequentemente substituindo ecossistemas campestres ou áreas de vegetação secundária. A distribuição dessas áreas reflete dinâmicas de uso do solo impulsionadas por políticas de incentivo à produção florestal nas últimas décadas.

A expansão também levanta preocupações ambientais, especialmente quando relacionada à conversão de formações naturais, à homogeneização da paisagem e aos impactos sobre a biodiversidade local.

A espacialização da silvicultura é um elemento fundamental para o planejamento ambiental e territorial do município, permitindo a identificação de zonas de conflito com áreas prioritárias para conservação ou restauração.

► Uso Agrícola

A classe de Uso Agrícola representa as áreas voltadas à produção agropecuária no município de São Francisco de Paula, abrangendo cultivos temporários e permanentes, além de áreas de pastagem cultivada.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Com base na distribuição da classe Uso Agrícola entre os distritos de São Francisco de Paula, observa-se que o distrito Sede concentra a maior área destinada a essa categoria. Esse valor expressivo, pode estar relacionado à maior densidade populacional e ao grau de consolidação econômica do distrito, que favorece a intensificação das atividades agropecuárias.

Tainhas e Lajeado Grande são Distritos que também evidenciam uma vocação agrícola significativa, possivelmente associada à disponibilidade de áreas mecanizáveis e à tradição produtiva local. Os distritos de Cazuzza Ferreira e Juá apresentam valores bastante próximos, indicando uma ocupação agrícola relevante, embora proporcionalmente inferior aos três principais polos.

Já Rincão dos Kroeff e Eletra configuram-se com as menores áreas destinadas ao uso agrícola, o que pode refletir limitações territoriais, predominância de outras formas de uso do solo, como silvicultura ou vegetação nativa, ou menor infraestrutura produtiva.

De modo geral, a distribuição espacial da agricultura no município revela uma forte concentração em áreas com melhor acesso, infraestrutura e tradição produtiva, ao passo que os demais distritos desempenham papel complementar. Esses dados são essenciais para o planejamento do uso do solo e para a definição de políticas públicas voltadas à produção sustentável, regularização fundiária e incentivo a práticas agrícolas de baixo impacto ambiental.

► Uso Agrícola

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

observa-se uma ampla distribuição dessa classe ao longo do território municipal, com forte predominância no setor centro-sul do município. As manchas de uso agrícola apresentam-se de forma dispersa, nota-se que essas áreas tendem a se sobrepor a antigas formações campestres, o que pode indicar um histórico de conversão gradual de ecossistemas naturais para atividades produtivas.

A presença de grandes manchas contínuas também sugere práticas agrícolas em larga escala, provavelmente voltadas à produção de grãos, pastagens plantadas ou cultivos comerciais diversos, características que demandam atenção quanto aos impactos ambientais associados, como compactação do solo, uso de agrotóxicos e fragmentação de habitats.

O mapeamento das áreas de uso agrícola é fundamental para orientar políticas públicas e promover estratégias de conciliação entre a produção agropecuária e a conservação ambiental. O conhecimento da distribuição espacial dessa classe subsidia a elaboração de instrumentos como o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e o próprio Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), contribuindo para uma ocupação do solo mais equilibrada e sustentável.

➤ Área Urbanizada

A classe Área Urbanizada representa as porções do território municipal destinadas predominantemente à infraestrutura urbana, como moradias, estabelecimentos comerciais, vias públicas e demais elementos construídos.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Embora essa classe ocupe uma menor extensão territorial em comparação a outras, sua presença é significativa por concentrar grande parte das atividades econômicas e sociais do município.

A maior concentração de área urbanizada está no distrito Sede, seguido por Lajeado Grande e Cazuzza Ferreira, que também apresentam núcleos urbanos mais desenvolvidos. Esses dados refletem o papel central da Sede como núcleo administrativo e populacional, enquanto os demais distritos demonstram processos locais de adensamento urbano e expansão da malha construída.

Por outro lado, Rincão dos Kroeff e Eletra apresentam os menores valores de área urbanizada, o que está associado a uma ocupação mais esparsa e a uma predominância de usos rurais em sua configuração territorial. Esses padrões evidenciam a heterogeneidade do município quanto à densidade urbana, revelando diferentes estágios e dinâmicas de urbanização entre os distritos.

➤ Área Urbanizada

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

A distribuição das áreas urbanizadas ao longo do território, evidencia uma concentração significativa na parte sudoeste do município, no distrito Sede, especialmente na área central da cidade, onde se encontra a zona urbana principal.

Outros pontos de urbanização estão distribuídos de forma esparsa ao longo das principais rodovias e estradas municipais, formando pequenos núcleos de povoamento.

Esses agrupamentos urbanos secundários demonstram a ocupação linear ao longo das vias de acesso, um padrão comum em regiões interioranas com ocupação dispersa.

A espacialização das áreas urbanas evidencia a importância do planejamento territorial para evitar a fragmentação da paisagem natural e a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis. A expansão urbana deve considerar os instrumentos legais de ordenamento territorial, priorizando o uso eficiente do solo, a infraestrutura adequada e a proteção das áreas de preservação permanente.

➤ Corpo d'água

A classe Corpo d'Água representa os espelhos e cursos d'água naturais e artificiais identificados no território de São Francisco de Paula, abrangendo lagos, lagoas, açudes, represas e rios.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

A distribuição da classe Corpo d'água em São Francisco de Paula evidencia a diversidade hidrológica do território e seu papel estruturante na paisagem natural. O distrito da Sede concentra a maior extensão de áreas hídricas, representando um núcleo importante de drenagem e armazenamento de água no município, estando relacionado à presença das barragens Blang, Divisa e Corsan.

Destacam-se também os distritos de Cazuzza Ferreira, Eletra, e Lajeado Grande com valores bastante próximos entre si. Essas áreas apresentam uma malha hidrográfica bem desenvolvida, com rios, arroios e pequenos reservatórios associados em grande parte às atividades agropecuárias.

Os distritos de Juá e Tainhas também mantêm uma presença expressiva de corpos d'água, muitas vezes em associação com banhados e áreas úmidas, típicas das porções mais campestres e com menor grau de urbanização. Já o Rincão dos Kroeff apresenta a menor área de corpos hídricos mapeados, o que pode ser explicado tanto por características geomorfológicas quanto pelo menor desenvolvimento de infraestruturas hídricas ou presença de corpos naturais de maior porte.

Corpo d'água

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

As maiores concentrações de corpos hídricos ocorrem na região centro-sul do território, com destaque para as barragens.

No norte e nordeste do território, a presença de corpos d'água é mais pontual e fragmentada, com manchas menores e mais espaçadas, indicando predominância de pequenos reservatórios ou trechos de arroios.

Já no extremo leste, embora mais espaçados, os elementos hídricos acompanham o relevo acidentado, sugerindo feições como cabeceiras e encostas de drenagem.

A rede hídrica mapeada mostra boa distribuição entre os distritos, atuando como elemento integrador da paisagem e conectando ecossistemas naturais e antrópicos. Esses corpos d'água têm papel crucial no equilíbrio ecológico, no suporte à biodiversidade e nos serviços ambientais oferecidos à população, como abastecimento, regulação climática, lazer e turismo.

VALIDAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

A classificação supervisionada realizada foi avaliada por meio de validação cruzada utilizando uma matriz de confusão, a partir de um conjunto de 1.642 amostras combinadas, distribuídas entre as sete classes temáticas mapeadas: Formação Florestal, Formação Campestre, Silvicultura, Uso Agrícola, Área Urbanizada, Área Úmida e Corpo d'Água. A coleta das amostras foi realizada de maneira independente para treinamento e validação, assegurando a representatividade espacial e espectral das diferentes classes.

➤ Acurácia global

A acurácia global foi de 98,3%, um valor que indica um alto grau de concordância entre os dados classificados e os dados de referência utilizados para validação. Essa métrica representa a proporção total de amostras corretamente classificadas em relação ao total de amostras avaliadas, refletindo a eficácia geral do modelo em discriminar as diferentes classes de cobertura e uso da terra. A elevada acurácia global, aliada ao baixo erro estimado fora da amostra (*Out Of Bag Error Estimate*) de 4,6%, confirma a robustez do classificador Random Forest utilizado.

➤ Índice Kappa

O índice Kappa calculado foi de 0,979, indicando um nível de concordância quase perfeito entre a classificação realizada e os dados de validação, segundo a escala de Landis e Koch (1977). Esse coeficiente corrige a acurácia global considerando a possibilidade de acertos ao acaso, sendo, portanto, uma medida mais robusta da precisão do modelo. Valores de Kappa próximos de 1, como neste caso, evidenciam que a classificação não apenas foi precisa, mas também estatisticamente consistente, reforçando a confiabilidade dos resultados obtidos e sua adequação.

➤ Acurácia por classe

Acurácia do produtor e consumidor por classe

Classe	Acurácia do Produtor	Acurácia do Consumidor
Formação Campestre	98,77%	97,48%
Formação Florestal	98,80%	98,95%
Área Úmida	95,52%	97,19%
Silvicultura	98,94%	98,08%
Uso Agrícola	96,03%	97,78%
Área Urbanizada	99,61%	99,81%
Corpo d'água	99,80%	99,92%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

VALIDAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

➤ Acurácia por classe

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Todas as classes apresentaram valores elevados de acurácia, indicando uma classificação bastante confiável. As classes Corpo d'água e Área Urbanizada se destacam com valores acima de 99% em ambas as métricas.

A classe Área Úmida teve os menores índices (embora ainda altos), sugerindo uma leve tendência de confusão com classes vizinhas ou com características espectrais semelhantes.

Métrica	Foco	Erro Associado	Interpretação Simples
Acurácia do Produtor	Qualidade do mapeamento por classe real	Erro de omissão	"Quanto da floresta real foi corretamente classificada?"
Acurácia do Consumidor	Confiabilidade do que foi classificado	Erro de comissão	"Dos pixels classificados como floresta, quantos realmente são?"

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Mapbiomas.

VALIDAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

➤ Matriz de Confusão

As matrizes de confusão apresentadas permitem avaliar o desempenho da classificação supervisionada por meio da comparação entre os rótulos reais (referência de validação) e os rótulos previstos pelo modelo. As análises foram realizadas com base em duas abordagens de validação: externa e interna.

A matriz interna apresentou resultados mais elevados de acerto em todas as classes, o que é esperado, pois o modelo está sendo validado com dados mais próximos (ou até sobrepostos) aos usados no treinamento. Já a matriz externa proporciona uma avaliação mais realista da capacidade de generalização do modelo, uma vez que os dados de validação são independentes dos usados para treinar o algoritmo.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Formação Campestre e Formação Florestal apresentaram os maiores volumes de acertos, o que indica que o modelo foi eficaz em identificar essas formações vegetais, mesmo em validação externa. **Área Úmida** também demonstrou bom desempenho, com predominância de acertos e confusões concentradas em classes próximas (como Formação Campestre). **Silvicultura e Uso Agrícola** apresentaram taxas elevadas de acerto, porém com níveis consideráveis de confusão mútua com as formações florestais e campestres, o que pode estar relacionado à semelhança espectral e à transição gradativa dessas formações no território. **Área Urbanizada e Corpo d'água** apresentaram desempenho aceitável, com bons níveis de acerto, embora mais suscetíveis a erros quando presentes em mosaicos com outros usos.

Formação Campestre ↔ Uso Agrícola: a confusão recorrente entre essas classes pode indicar a presença de áreas de pastagem ou cultivos com vegetação rasteira, que dificultam a separação espectral.

Formação Florestal ↔ Silvicultura: áreas de silvicultura podem ter assinaturas espectrais semelhantes às florestas nativas, especialmente quando homogêneas ou em estágio inicial de crescimento.

Área Úmida ↔ Formação Campestre e Uso Agrícola: regiões de banhados ou solos saturados próximos a campos abertos ou lavouras podem apresentar sobreposição espectral, especialmente em épocas secas ou de transição fenológica.

VALIDAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

Validação Visual

A partir da amostragem de 500 pontos de validação distribuídos aleatoriamente sobre a área classificada, foi possível realizar uma avaliação quantitativa robusta do desempenho do classificador, com base na comparação entre as classes previstas e a verdade de campo obtida por fotointerpretação.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Para cada ponto, a classe atribuída pelo classificador foi comparada com a classe de referência interpretada visualmente. A partir disso, foi gerada uma matriz de confusão, permitindo o cálculo dos principais indicadores de acurácia da classificação.

A acurácia geral da classificação foi de 90,2%, indicando que o classificador foi capaz de acertar a maioria das amostras.

O índice Kappa foi de 0,867, valor que representa uma alta concordância entre os dados previstos e a verdade terrestre, muito acima do que seria esperado por acaso.

VALIDAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

Validação Visual

Acurácia do produtor e consumidor por classe

Classe	Precisão	Revocação	F1-score	Amostras
Formação Campestre	90,30%	92,30%	91,30%	181
Formação Florestal	94,90%	99,30%	97,10%	151
Área Úmida	72,70%	61,50%	66,70%	39
Silvicultura	95,70%	86,30%	90,70%	51
Uso Agrícola	82,90%	84,10%	83,50%	69
Área Urbanizada	100%	100%	100%	3
Corpo d'água	100%	83,30%	90,90%	6

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Os resultados indicaram elevada acurácia da classificação, com destaque para as classes mais abundantes, que apresentaram maior desempenho devido à maior quantidade de amostras disponíveis para treinamento e validação. Observa-se uma maior confusão nas classes de formação campestre, área úmida e uso agrícola, conforme já apontado na matriz de confusão da classificação dos pixels.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 dez. 2006.

INSTITUTO SOS MATA ATLÂNTICA. Planos da Mata Atlântica. Disponível em: <https://www.sosma.org.br/politicas/planos-da-mata-atlantica>

Protocolo de recebimento do produto técnico-tecnológico

À

Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

Pelo presente, encaminhamos o produto técnico-tecnológico intitulado “**Relatório Técnico III: Remanescentes do Bioma Mata Atlântica no Município de São Francisco De Paula/RS**”, derivado da dissertação de mestrado “Diagnóstico cartográfico para o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) de São Francisco de Paula/RS”, de autoria de Cássio Adílio Hoffmann Oliveira.

Os documentos supracitados foram desenvolvidos no âmbito do Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), inserido na Área de Avaliação Interdisciplinar da CAPES.

A solução técnico-tecnológica é apresentada sob a forma de um Relatório Técnico e Produtos Cartográficos, tipologias admitidas pela CAPES na Área de Avaliação Interdisciplinar, e tem como propósito subsidiar o poder público municipal por meio da integração de informações socioambientais e cartográficas, contribuindo para a formulação, implementação e monitoramento do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA).

São Francisco de Paula, 11 de dezembro de 2025.

Michele Knob Koch
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Autores:

Cássio Adílio Hoffman de Oliveira
cassioadilio.bio@gmail.com

Profa. Dra. Marcia dos Santos Ramos Berreta
marcia-berreta@uergs.edu.br

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Programa de Pós Graduação em Ambiente e Sustentabilidade

